

ЭЛЕМЕНТЫ АДАПТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ СОРТА ЭКСТРА В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО УРАЛА

О. В. Демидова

Целью проведенных исследований было установить влияние регуляторов роста на развитие и раскрытие биологического потенциала урожайности мягкой яровой пшеницы сорта Экстра. Исследования проведены в 2018–2019 гг. в рамках государственного задания по теме «Создание и усовершенствование адаптивных технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов». Для сравнения действия регуляторов роста использовали следующие препараты: Росток, Циркон, Лариксин и Гумиторф в рекомендуемой дозе, всего 15 вариантов, за контроль взят вариант без обработки. Установлено, что использование препарата Росток в опыте с обработкой семян перед посевом значительно повысило урожайность на всех вариантах опыта с нормами высева в среднем на 0,60 т/га. Применение препарата Лариксин при обработке растений в фазу кущения повысило прибавку урожайности в среднем на 0,60 т/га на всех вариантах опыта. Более высокая отзывчивость на применяемые препараты проявилась в варианте с нормой высева 5,5 млн всхожих зерен на 1 га в опыте с обработкой препаратом Лариксин (5,30 т/га) в фазу кущения.

Ключевые слова: растениеводство, яровая пшеница (*Triticum aestivum* L.), сорт, нормы высева, урожайность, минеральные удобрения, взаимодействие генотип – среда, адаптивные технологии, адаптивность, регуляторы роста, Росток, Циркон, Лариксин, Гумиторф.

Адаптивная технология нацелена на создание благоприятных условий реализации биологического потенциала сортов культурных растений. Экологические факторы оказывают существенное влияние на процессы роста и развития растений на всех этапах органогенеза, изменяют ход обменных процессов и тем самым вызывают в них разнообразные ответные реакции. Один и тот же сорт проявляет себя по-разному в изменяющихся условиях внешней среды, а различные нормы высева неодинаково реагируют на одну и ту же среду.

Понятие взаимодействия генотипа с окружающей средой – это отражение того факта, что генотип не может существовать вне среды

и, развиваясь, взаимодействует с ней на всех этапах онтогенеза, характер их взаимодействия изучен недостаточно, чтобы достоверно прогнозировать поведение конкретного сорта в определенных условиях [3].

Поэтому их изучение представляет значительный интерес для адаптивного растениеводства в сочетании с использованием регуляторов ростовых процессов для развития растений [2].

При разработке агротехники для определенного сорта важно учитывать специфику «критических» периодов онтогенеза, а также фаз наибольшей отзывчивости на регулируемые факторы внешней среды. Успешность применения элементов адаптивной технологии в первую

очередь связана со степенью использования положительных и отрицательных эффектов взаимодействия «генотип – среда», поэтому величина и качество урожая сильнее изменяется за счет разработанной агротехники. Основным показателем, характеризующим хозяйственную ценность сорта в конкретных условиях, является урожайность, он отражает как биологические особенности сорта, так и влияние экологических и агротехнических факторов [1].

Только высокая адаптивность сорта может обеспечить стабильность урожая в разных экологических условиях. В.В. Хангильдин объединил стабильность сорта с гомеостатичностью (Ном) [5]. Проявление низкого гомеостаза указывает на сильную изменчивость урожая при одних и тех же лимитирующих факторах. Методика, разработанная Р.А. Удачиным и А.П. Головоченко, позволяет оценить экологическую пластичность при испытании на двух агрофонах методом случайных повторений. Свойство стабильности характеризует одну из сторон адаптивной реакции сорта, этот показатель предлагается оценивать изменчивостью стабильности, чем меньше он варьирует, тем устойчивее сорт по урожайности [6].

Для определения реакции сорта на благоприятные условия используют показатель интенсивности (И). Интенсивный сорт должен максимально использовать благоприятные факторы с целью увеличения урожайности.

В связи с этим нами была поставлена **цель работы** – изучение влияния препаратов на рост и развитие растений яровой пшеницы сорта Экстра для предпосевной обработки семян и в фазу кущения.

Условия, материалы и методы

Исследования проведены в рамках государственного задания по теме: «Создание и совершенствование адаптивных технологий возделывания экономически значимых сельскохозяйственных культур на основе оптимизации биотических и абиотических факторов».

Экспериментальные исследования проводились на полях Красноуфимского селекционного центра (Уральский НИИСХ – филиал ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН). Почва опытного участка – чернозем оподзоленный, агрохимическая характеристика пахотного слоя: рН солевое – 6,43%; гумус – 4,62%; сумма поглощенных оснований – 49,3 ммоль/100 г; азот легкогидролизуемый –

205 мг/кг; фосфор подвижный – 88 мг/кг; калий обменный – 55,0 мг/кг; гидролитическая кислотность – 19,0 мг-экв./100 г почвы.

Повторность в опытах четырехкратная, размещение делянок ярусное систематическое. Общая площадь 1 делянки 20,0 м².

Посев проведен в третьей декаде мая с предпосевным внесением минеральных удобрений в дозе NPK по 90 кг д.в. на га, предшественник – черный пар. Агротехника – общепринятая для яровой пшеницы в зоне Среднего Урала. Для исследований использовали нормы высева 4,5; 5,5; 6,5 млн всхожих зерен на 1 га. Уборку урожая в годы изучения проводили комбайном «Сампо 130».

Метеорологические условия оказали существенное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур. Одним из самых действенных погодных факторов являются количество осадков и характер их распределения в течение вегетационного периода, а также температурный режим. В отдельные годы они могут резко отличаться в сравнении как с предыдущими годами, так и со средними многолетними данными, и поэтому изменения погоды в каждом вегетационном периоде решающим образом влияют на стабильность урожая [9].

В 2018 году в период вегетации сложились экстремальные погодные условия для всех сельскохозяйственных культур, в том числе и для яровой пшеницы.

Среднесуточная температура воздуха за период (май ... сентябрь) была ниже от среднегодовой нормы на 1,3 °С, количество выпавших осадков составило 427 мм при норме 291 мм. Гидротермический коэффициент равен 1,5.

В 2019 году в мае преобладала теплая погода. Среднесуточная температура выше на 3,3 °С от среднегодовой. Больше всего осадков выпало в августе 142,2 мм, что превысило среднегодовое значение (259% от нормы). ГТК за вегетационный период составил 2,0.

В наших исследованиях для сорта Экстра яровой мягкой пшеницы при оценке адаптивного потенциала с применением различных агротехнических приемов мы использовали параметры адаптивности по методу S.A. Ebehart, W.A. Russel (1966) [4], показатель гомеостатичности по методике Л.А. Хангильдина (1986) [5] и показатель интенсивности определяли по методике, изложенной Р.А. Удачиным и А.П. Головоченко [6]. Дисперсионный анализ эксперимен-

тальных данных проведен по методике Б.А. Доспехова [7].

Для нашего исследования были взяты регуляторы роста природного и синтетического происхождения, такие как Циркон, Лариксин, Гумиторф и Росток.

Результаты исследований

Исследуемые в опыте препараты достоверно различались по урожайности.

В опыте с обработкой семян до посева наибольшая средняя прибавка к урожайности наблюдалась при использовании препарата Росток (0,60 т/га) на всех вариантах опыта с нормами высева. В опыте с обработкой растений в фазу кущения наибольшая средняя прибавка к урожайности составила у варианта с обработ-

кой препаратом Лариксин (0,60 т/га). В целом в опыте более высокая отзывчивость на улучшение условий выращивания проявилась в варианте с нормой высева 5,5 млн всхожих зерен на 1 га с использованием препарата Лариксин (5,3 т/га) (табл. 1).

Важный вклад в формирование урожайности вносит взаимодействие «сорт – среда» (табл. 2).

Коэффициент линейной регрессии (b_i) подчеркивает их реакцию на изменение внешних условий выращивания, при этом он может принимать значение больше или меньше 1, а также может быть и равным 1, чем выше значение коэффициента ($b_i > 1$), тем большей отзывчивостью обладает данная норма высева и, следовательно, требовательна к высокому уровню

Таблица 1 – Влияние препаратов и норм высева на урожайность яровой пшеницы сорта Экстра, 2018–2019 гг.

Норма высева, млн всхожих зерен на га	Урожайность, т/га					ΣX	X_{cp}
	Контроль	Росток	Циркон	Лариксин	Гумиторф		
Обработка семян перед посевом							
4,5	4,10	4,50	4,70	4,80	3,80	21,90	4,40
5,5	3,70	4,70	4,20	4,30	4,10	21,00	4,20
6,5	3,50	3,90	3,90	3,80	3,70	19,00	3,80
Среднее	3,80	4,40	4,30	4,30	3,90		
НСР _{0,5}	0,73	0,51	0,50	0,59	0,60		
Обработка по вегетации в фазе кущения							
4,5	4,20	4,20	4,70	4,70	4,20	22,00	4,40
5,5	3,70	4,40	4,10	5,30	3,80	21,30	4,30
6,5	4,20	4,30	4,10	4,00	3,90	20,50	4,10
Среднее	4,03	4,30	4,30	4,67	3,90		
НСР _{0,5}	0,38	0,40	0,40	0,30	0,60		

Таблица 2 – Адаптивные параметры яровой пшеницы Экстра по показателю «урожайность» 2018–2019 гг.

Норма высева, млн всхожих зерен на га	Урожайность, т/га			Параметры адаптивности		Коэф. вариации (V), %	Показатель гомеост. (Hom)	(И), %
	max	min	X_{cp}	b_i	Sd^2			
Обработка семян перед посевом								
4,5	4,80	3,80	4,40	2,05	0,63	0,21	8,13	22,7
5,5	4,70	3,70	4,20	1,08	0,06	0,02	6,37	23,8
6,5	3,90	3,70	3,80	0,97	1,40	0,41	7,22	5,26
Обработка по вегетации в фазе кущения								
4,5	4,70	4,20	4,40	-1,38	1,57	0,52	10,57	11,4
5,5	5,30	3,70	4,30	0,08	1,60	0,53	4,41	37,2
6,5	4,30	3,90	4,10	-1,38	1,11	0,37	6,63	9,75

агротехники. Только при сложившихся условиях имеется возможность получить максимальную отдачу данного сорта.

В случае, если ($b_i < 1$), вариант с нормой высева значительно меньше реагирует на изменение внешних условий среды, а при условии ($b_i = 1$) изменение показателя для вариантов с нормами высева соответствует изменению условий выращивания.

Из анализа данных таблицы 2 следует, что при обработке семян перед посевом вариант с нормой высева 4,5 млн всхожих зерен на 1 га проявляет себя как более требовательный к уровню агротехники, а вариант с нормой высева 6,5 млн всхожих зерен на 1 га реагирует слабее на изменение применяемых препаратов.

При норме высева 6,5 млн всхожих зерен на 1 га показатель $b_i = 0,97$, у данной нормы высева высокая экологическая пластичность. Она хорошо реагирует на изменение окружающей среды. При высоком уровне агротехники такая норма способна давать высокий урожай, при плохих погодных условиях урожайность снижается незначительно. Тогда как разреженная норма высева ($b_i = 2,5$) относится к интенсивному типу и более требовательна к высокому уровню агротехники, она хорошо отзывается на улучшение условий возделывания, но при неблагоприятных погодных условиях резко снижает урожайность.

При обработке растений в фазу кущения показатель (b_i) имеет отрицательное значение или близкое к нулю, используемые нормы высева при данном виде обработки реагируют нейтрально на изменение окружающей среды. В условиях интенсивного использования применяемых препаратов данные нормы высева не могут достигнуть высоких результатов, но при плохих погодных условиях меньше снижают урожайность.

Адаптивную реакцию сорта характеризует показатель стабильности. Наибольшую ценность у сорта Экстра представляет норма высева 5,5 млн всхожих зерен на га. Данная норма высева отзывчива на улучшение условий выращивания и характеризуется стабильным урожаем, т.к. $b_i > 1$ и показатель (Sd^2) стремится к нулю.

По результатам проведенных расчетов положительная реакция сорта (нормы высева на применяемые препараты) выявлена через показатель (И). Наибольшая интенсивность была

отмечена при обработке в фазу кущения и составила 37,2, что свидетельствует о способности сорта Экстра при норме высева 5,5 млн всхожих зерен на га с использованием данных препаратов давать прибавку урожая.

Выводы

Используя различные методы оценки адаптивных параметров яровой пшеницы при обработке семян перед посевом высокой отзывчивостью на улучшение условий выращивания, характеризовалась норма высева 6,5 млн всхожих зерен на га ($b_i = 0,97$).

При обработке растений в фазу кущения используемые нормы высева реагируют нейтрально на применяемую агротехнику.

Адаптивная реакция сорта Экстра свидетельствует о том, что норма высева 5,5 млн всхожих зерен на га более отзывчива на улучшение условий выращивания и характеризуется стабильным урожаем (5,3 т/га).

Список литературы

1. Корзун О. С., Бруйло А. С. Адаптивные особенности селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. Гродно : ГГАУ, 2011. 9 с.
2. Зезин Н. Н., Огородников Л. П. Адаптивные технологии производства зерна на Среднем Урале. Екатеринбург, 2006. 146 с.
3. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Часть 1. Пестициды. М., 2017. С. 678.
4. Eberhart S. A. and Russell W.A. Grop Sci. 1996. V. 6. № 1. P. 36–40.
5. Хангильдин В. В. Параметры оценки гомеостатичности сортов и селекционных линий // Научно-технический бюллетень Всесоюзного селекционно-генетического института. Одесса. 1986. № 2 (60). С. 36–41.
6. Удачин Р. А., Головоченко А. П. Методика оценки экологической пластичности сортов пшеницы // Селекция и семеноводство. 1990. № 5. С. 2–6.
7. Доспехов В. А. Методика полевого опыта. М. : Агропромиздат, 1985. 351 с.
8. Kucharsky J., Wyszowska J. Response of soil microorganisms and buckwheat plants to cytokinines // Rostlinna Vyroba. 2000. № 46 (11). P. 527–532.

9. Mueller J. N., Jhorup-Kristensen K. fixation of selected green manure plants in an organic crop rotation // Biol Agr. And Mort. 2001. V. 18. № 4. P. 345–365.

Демидова Оксана Валерьевна, аспирант, научный сотрудник лаборатории сортовой агротехники и экологического испытания сортов, Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства – филиал Уральского Федерального аграрного научного центра Уральского отделения РАН.

E-mail: seleksiya@bk.ru.

* * *